

BO‘LAJAK MUHANDISLARNING ILMIY VA ILMIY-TEXNIKAVIY FAOLIYAT NATIJALARINI TIJORATLASHTIRISHNING AHAMIYATI

Qambarov Muxriddin Zuxridinovich - *Toshkent davlat texnika universiteti*
Qo‘qon filiali Muhandislik fakulteti dekani, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa
doktori (PhD).

Annotatsiya: Oliy ta‘lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berilishi bilan oliy ta‘lim tizimining asosiy moddiy manbalaridan biri hisoblangan ilmiy va ilmiy-texnikaviy faoliyat natijalarini tijoratlashtirishga katta urg‘u berila boshlandi. Shu o‘rinda, ilmiy va ilmiy-texnikaviy faoliyat natijalarini tijoratlashtirishda bo‘lajak muhandislarning tadbirkorlik kompetenligini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: Universitet 3.0, ilmiy-texnikaviy faoliyat, g‘oya, ilmiy faoliyat natijalari, kompetensiya, tijoratlashtirish, tadbirkorlik.

Аннотация: С предоставлением финансовой независимости высшим учебным заведениям большой упор стал делаться на коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, которые считаются одним из основных материальных ресурсов системы высшего образования. В этот момент развитие предпринимательской компетентности будущих инженеров в области коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности стало выступать как педагогическая задача.

Ключевые слова: Университет 3.0, научно-техническая деятельность, идея, результаты научной деятельности, компетентность, коммерциализация, предпринимательство.

Annotation: With the granting of financial independence to higher education institutions, a great emphasis was placed on the commercialization of the results of scientific and scientific-technical activities, which are considered one of the main material resources of the higher education system. At this point, the development of entrepreneurial competence of future engineers in the commercialization of the results of scientific and scientific-technical activities began to emerge as a pedagogical problem.

Key words: University 3.0, scientific and technical activity, idea, results of scientific activity, competence, commercialization, entrepreneurship.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ilmiy va ilmiy-texnikaviy faoliyat natijalarini tijoratlashtirish samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2018-yil 14-iyuldagi PQ-3855-sonli Qarorida ilmiy va ilmiy-texnikaviy faoliyatni amalga oshirish, ilmiy-texnikaviy va innovatsion rivojlanishni ta‘minlash uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishda mavjud moliyaviy va moddiy resurslardan samarali foydalanishni ta‘minlash bo‘yicha me‘yoriy-normativ xujjat sifatida foydalanishimiz mumkin. [1]

Ta‘lim tizimida mavjud «Universitet 1.0» modeli faqat ta‘lim berish bilan cheklanadi. «Universitet 2.0» - ta‘lim berish va ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishni o‘z ichiga oladi. «O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi farmoniga asosan, mamlakatda bosqichma-bosqich joriy etilishi rejalashtirilgan «Universitet 3.0» modeli esa ta‘lim, fan, innovatsiya va ilmiy-tadqiqotlarni tijoratlashtiruvchi model hisoblanadi. Shuningdek, konsepsiyaga ko‘ra, nodavlat-notijorat shaklidagi Respublika Oliy ta‘lim

kengashi ham tuzilishi rejalashtirilgan bo‘lib, uning asosiy vazifalari jamoatchilik va ish beruvchilar fikrini o‘rganish, ilg‘or xorijiy tajribalarni tahlil qilish orqali oliy ta‘lim sifatini oshirish, o‘quv dasturlarini takomillashtirish, qo‘llanilayotgan ta‘lim-tarbiya usullari ta‘sirchanligiga xolisona baho berish kabilarni o‘z ichiga oladi. [2]

Ilmiy faoliyat natijasini tijoratlashtirish tadbirkorlik hisoblanadi. Bugungi kunga qadar “Ilmiy va ilmiy-texnikaviy faoliyat natijalarini tijoratlashtirish” mavzusiga oid bir nechta xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy izlanishlar olib borishgan. Jumladan, Karpov nomidagi fizik-kimyoy instituti professori A.P. Simonovnovning "The Main Problem in Commercialization of Scientific Research Results" nomli maqolasida ilmiy tadqiqot natijalarini tijoratlashtirish eski muammo hisoblanadi. Ilmiy faoliyat natijalarini sanoatda foydalanish uchun ko‘pincha tijoratlashtirish quyidagi bosqichlardan iborat bo‘ladi.

Muhandislik bu jarayonning eng qiyin bosqichidir. Ushbu bosqichda ilmiy natijalar muhandislar tomonidan ishlab chiqarish jarayoniga joriy etilishi kerak. Ohirgi bosqich natijasini daromad keltirishi mumkin bo‘lganlarini kompaniyalar sotib oladi. ilmiy-texnikaviy faoliyat natijalari ayniqsa kimyo sohasida ancha qimmat hisoblanadi. Odatda ilmiy-tadqiqot institutlari yetarlicha katta kapital resurslariga ega emasligi sababli ko‘pincha tashqi moliyalashtirishni topish kerak bo‘ladi.[3] Bu esa ilmiy va ilmiy-texnikaviy faoliyat natijalarini tijoratlashtirishning muammolaridan biri hisoblanadi.

A.Yuldashevning fikriga ko‘ra ta‘lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot markazlari oldiga qo‘yilayotgan bugungi kundagi eng muhim talab bu o‘zini-o‘zi moliyalashtirish hisoblanadi. Savol tug‘ilishi tabiiy, ya‘ni akademik muassasalar qanday yo‘llar bilan mustaqil moliyalashtirishni amalga oshirishi mumkin. So‘zsiz buni ular tomonidan yaratiladigan va amaliyotga joriy etiladigan mahsulotlar va xizmatlar tashkil etadi.[4]

Oliy ta‘lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berilishi bilan oliy ta‘lim tizimining asosiy moddiy manbalaridan biri hisoblangan ilmiy va ilmiy-texnikaviy faoliyat natijalarini tijoratlashtirishga katta urg‘u berila boshlandi. Mamlakatimiz oliy ta‘lim muassasalarini bosqichma-bosqich «Universitet 3.0» modeliga o‘tishi oliy ta‘limni rivojlantirishning asosiy maqsadlardan biri sifatida qabul qilindi. Shu o‘rinda, bo‘lajak muhandislarning ilmiy va ilmiy-texnikaviy faoliyat natijalarini tijoratlashtirish muammo sifatida yuzaga chiqq boshladi. Har qanday kadrning mehnat samaradorligi uning kasbiy va umumiy kompetensiyalarni egallaganligiga bog‘liq bo‘ladi. O‘z o‘rnida muhandislik kasbi doimiy ravishda ilmiy-texnikaviy faoliyat bilan shug‘ullanadigan kasb hisoblanadi. Ilmiy-texnikaviy faoliyat natijalarini tijoratlashtirishda tadbirkorlik kompetentligini egallagan muhandis moddiy tomondan o‘zi va korxonaga ta‘minotini yaxshilashga ulkan hissa qo‘sha oladi.

Kuzatuvlar natijasida muhandislarning kasbiy kompetensiyalari va tadbirkorlar egallashi lozim bo‘lgan malaka va ko‘nikmalar bilan mos kelishini ko‘rishimiz mumkin. Bo‘lajak muhandislarning tadbirkorlik kompetentligini rivojlantirishning asosiy pedagogik muammolaridan biri sifatida oliy o‘quv yurtlari tomonidan bo‘lajak

muhandis kadrlarni tayyorlashda kasbiy va tadbirkorlik kompetentsiyalari bogʻliqlik oʻqitilishini tahlil qilishdir. Boʻlajak muhandislarning tadbirkorlik kompetentligini rivojlantirish orqali muhandislik faoliyatida juda muhim boʻlgan moliyaviy va iqtisodiy savodxonlik, pul va muomila madaniyati, kreativ fikrlash qobiliyati, moddiy manfaat orqali muhandislik faoliyatiga motivatsiya shakllanishiga turtki yaratish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, davlat boshqaruvi va siyosati orqali texnika universitetlari, yirik korporatsiyalar, klasterlar va davlat organlariga ayrim vazifalarni yuklash bilan ularning ozaro hamkorlik aloqalari rivojlantirilib, muhandislik ishlanmalari va ilmiy tadqiqot natijalarini tijoratlashtirish jarayoniga eʼtibor koʻrsatiladi. Ilmiy tadqiqot institutlari va universitetlarda moliyaviy ahvolini yaxshilash uchun ilmiy loyihalarga tikilgan investitsiyalar, grandlar, ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish hamda talabalar tomonidan tayyorlangan startap loyiha va muhandislik ishlanmalarini tijoratlashtirish orqali tadbirkorlikni yoʻlga qoʻyish muhim ahamiyat kasb etadi. Boʻlajak muhandis talabalarda tadbirkorlik kompetentligini rivojlantirish orqali universitet bilan hamkorlikda qilingan loyihalarda foydali natijalarga erishish mumkin. Jumladan, talabalar tomonidan taklif qilingan startap loyihalarini tijoratlashtirish imkoniyatlaridan yetarlicha foydalanilmayabdi. Boʻlajak muhandislarda tadbirkorlik kompetentligining yetarlicha shakllanmaganligi ularning ilmiy tadqiqot natijalari va muhandislik loyihalarini tijoratlashtirish bilan bogʻliq jarayonlarda muammolarga duch kelishmoqda. Shuningdek, talabalar tomonidan tayyorlangan ilmiy ishlanma va startap loyihalar yetarlicha koʻp boʻlishiga qaramasdan patentlash, litsenziyalashda buyrakrativ toʻsiqlar mavjud. Xususiyl tadbirkorlik, qoʻshma korxonalar va yirik klasterlarda tajribalarni amalda sinab koʻrish uchun imkoniyatlar yetarli emas.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Ilmiy va ilmiy-texnikaviy faoliyat natijalarini tijoratlashtirish samaradorligini oshirish boʻyicha qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi 2018 yil 14-iyuldagi PQ-3855-sonli Qarori
2. Turabovna N. Z. Oliy taʼlimda ilmiy-innovatsion faoliyat rivojlanish manbai //Fan, taʼlim va amaliyotning integrasiyasi. – 2023. – C. 293-297.
3. A.P. Simonovnov "The Main Problem in Commercialization of Scientific Research Results." National Research Council. 1998. Technology Commercialization: Russian Challenges, American Lessons. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/6378.
4. Yuldashov A. Oliy taʼlim va ilmiy-tadqiqot muassasalarning intellektual mulk hamda innovatsiyalarni yaratishga doir faoliyatini takomillashtirish masalalari //Models and methods for increasing the efficiency of innovative research. – 2023. – T. 2. – №. 24. – C. 58-65.
5. Tulkunovna K. F. et al. TAʼLIMDA INNOVATSIYALAR VA UNIVERSITET 3.0 MODELII //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – T. 2. – №. 5. – C. 306-309.